

महिला सक्षमीकरण, लैंगिक समानता आणि आरोग्य

प्रा. डॉ. मनीषा बंडूराव रोकडे

इतिहास विभाग, खोलेश्वर महाविद्यालय, अंबाजोगाई, जि. बीड, महाराष्ट्र

DOI - 10.5281/zenodo.20095442

प्रस्तावना:

आजची स्त्री सतीप्रथा, बालविवाह, केशवपण या कुप्रथांमधून जरी स्वतंत्र झाली असली तरी लैंगिक असमानतेतून निर्माण होणाऱ्या मर्यादांमधून स्त्री स्वतंत्र होऊ शकली नाही. याला कारणीभूत आहे महिलांची शारीरिक अक्षमता आणि दुर्बलता. महिलांचा संबंध समाजासोबत तर नंतर येतो परंतु सुरुवातीपासून कुटुंबातूनच तिच्यासोबत भेदभाव झालेला आपणास दिसतो. काही कुटुंबात आजही मुलगा मुलगी असा भेद केलेला आपणास दिसून येतो मग तो तिच्या आहाराबाबत असेल, शिक्षणाबाबत असेल तिला मिळणाऱ्या सुख सोयी बाबत असेल त्यामुळे तिचा पाहिजे तेवढा शारीरिक मानसिक विकास बालपणापासूनच होत नसतो व या गोष्टीचे पर्यावरण म्हणून ती पुढे शारीरिक दृष्ट्या कमजोर निर्माण होते. म्हणून मला महिला सक्षमीकरण, लैंगिक समानता आणि आरोग्य या गोष्टी महिलांचा खऱ्या अर्थाने विकास साधण्यासाठी महत्त्वपूर्ण वाटतात या अर्थाने यावर चर्चा होणे व तितकेच लिखाण होणे हे देखील ममहिला सक्षमीकरण म्हणजे महिलांना त्यांच्या जीवनातील निर्णय स्वातंत्र्याने घेण्याची क्षमता, अधिकार आणि संधी उपलब्ध करून देणे होय. यामध्ये शिक्षण, रोजगार, आर्थिक स्वावलंबन, सामाजिक प्रतिष्ठा आणि राजकीय सहभाग यांचा समावेश होतो. महिलांना सशक्त केल्याशिवाय समाजाचा समतोल विकास साधता येत नाही.

लैंगिक समानता म्हणजे स्त्री आणि पुरुष यांना समान हक्क, संधी आणि वागणूक मिळणे. समाजातील

लिंगाधारित भेदभाव, असमानता आणि रूढी या गोष्टी महिलांच्या प्रगतीस अडथळा ठरतात. शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि सामाजिक सहभाग या क्षेत्रांमध्ये महिलांना पुरुषांइतक्याच संधी मिळाल्यास समाज अधिक प्रगत होऊ शकतो.

आरोग्य हा महिला सक्षमीकरणाचा एक अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. महिलांचे शारीरिक, मानसिक आणि प्रजनन आरोग्य हे त्यांच्या जीवनाच्या गुणवत्तेवर थेट परिणाम करते. विशेषतः गर्भधारणा, प्रसूती, कुपोषण, अॅनिमिया (रक्ताल्पता) आणि संसर्गजन्य आजार या समस्या महिलांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आढळतात. ग्रामीण भागात आरोग्य सुविधा कमी असल्यामुळे महिलांच्या आरोग्याची स्थिती अधिक गंभीर असते. हत्त्वाचे आहे . महिलांच्या आरोग्याशी संबंधित अनेक सामाजिक आणि सांस्कृतिक घटक देखील महत्त्वाचे आहेत. लवकर विवाह, अल्पवयीन गर्भधारणा, अन्नातील भेदभाव, शिक्षणाचा अभाव आणि आरोग्याविषयीची अपुरी माहिती या कारणांमुळे महिलांचे आरोग्य धोक्यात येते. त्यामुळे महिला सक्षमीकरण आणि लैंगिक समानता यांचा आरोग्याशी घनिष्ठ संबंध आहे.

महिला सक्षमीकरणामुळे महिलांना त्यांच्या आरोग्याविषयी योग्य निर्णय घेण्याची क्षमता मिळते. शिक्षित आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम महिला स्वतःच्या आणि कुटुंबाच्या आरोग्याची अधिक काळजी घेतात. यामुळे कुटुंब आणि समाजाच्या आरोग्य स्थितीत सुधारणा होते.

भारतामध्ये महिला सक्षमीकरणासाठी अनेक सरकारी योजना आणि कार्यक्रम राबवले जात आहेत. जसे की 'बेटी बचाओ बेटी पढाओ', 'जननी सुरक्षा योजना', 'आयुष्मान भारत' इत्यादी. या योजनांमुळे महिलांच्या आरोग्य आणि शिक्षणामध्ये सुधारणा होत आहे. तरीही अजूनही अनेक आव्हाने कायम आहेत.

उद्दिष्टे:

या संशोधन पेपरची उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत –

1. महिला सक्षमीकरणाची संकल्पना समजून घेणे
2. लैंगिक समानतेचे महत्त्व अभ्यासणे
3. महिलांच्या आरोग्य स्थितीचे विश्लेषण करणे
4. या तिन्ही घटकांमधील परस्परसंबंध स्पष्ट करणे
5. समस्यांवर उपाययोजना सुचवणे

महिला सक्षमीकरण का महत्त्वाचे आहे तर ती नैसर्गिकच कमजोर आहे या समजूतीमुळे तिला समाजात नेहमीच पुरुषांपेक्षा कमी दर्जा प्राप्त झालेला दिसतो परंतु विचार केल्यास समाजात स्त्री आणि पुरुष हे दोन्ही घटक समान संख्येने आहेत आणि त्यामुळे या दोघांनाही समान दर्जा मिळणे हे समाज हिताच्या आणि समाज प्रगतीच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाचे ठरते याची तुलना आपण रथाच्या दोन चाकांशी करू शकतो रथ चालवण्यासाठी रथाची दोन्ही चाके जशी मजबूत आणि समतोल असणे आवश्यक असते तसेच समाजाच्या प्रगतीसाठी स्त्री आणि पुरुष यांचा समान सहभाग खूप महत्त्वाचा ठरतो. साधारणपणे आपण असे म्हणतो की स्त्री ही कुटुंबाचा आधारस्तंभ आहे. ती मुलांचे संगोपन करते, संस्कार आणि घराची जबाबदारी सांभाळते दुसरीकडे पुरुष आर्थिक बाजू सांभाळतो पण आजच्या आधुनिक काळात ही भूमिका बदलत असताना आपल्याला दिसून येते आजची स्त्री शिक्षण नोकरी करून घर यशस्वीपणे सांभाळते तसेच पुरुषही घरातील जबाबदाऱ्या पार पाडण्यात कमीपणा मानत नाही असे चित्र दिसत असतानाही तिच्या

सक्षमीकरणाची गरज का आहे तर हे करत असताना ही स्त्री मात्र तिच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष करत आहे त्यामुळे याचा परिणाम समाज रथाचे एक चाक कमजोर पडताना दिसत आहे. स्त्री घर, नोकरी, कुटुंब आणि इतर जबाबदाऱ्या सांभाळताना स्वतःसाठी वेळ काढत नाही ती सर्वांची काळजी घेते पण स्वतःच्या आरोग्याच्या गरजा मागे पडतात. वेळे अभावी योग्य आहार घेतला जात नाही. विश्रांती कमी मिळते आणि व्यायाम तर अनेकदा पूर्णपणे टाळला जातो. यामुळे अशक्तपणा, ताण, हार्मोनल समस्या आणि कधी कधी गंभीर आजारही उद्भवू शकतात. म्हणून स्त्रियांनी स्वतःच्या आरोग्याला प्राधान्य देणे खूप गरजेचे आहे. आज महिला सर्वच क्षेत्रात अग्रेसर आहेत हा विचार लक्षात घेऊन सरकारने प्रत्येक कामाच्या ठिकाणी महिलांसाठी वेळोवेळी आरोग्य शिबिरांचे आयोजन करणे, महिलांच्या संपूर्ण तपासण्या मोफत करणे त्यामुळे नक्की महिलांना याचा शंभर टक्के फायदा होऊन त्या योग्य क्षमतेने कार्यतत्पर राहतील. महिलांच्या सामाजिक परिस्थितीचा जर आढावा घेतला तर वैदिक काळात समाजात तिला चांगले स्थान होते परंतु उत्तर वैदिक काळापासून ते स्वातंत्र्यपर्यंत स्त्रियांना समाजात दुय्यम स्थान होते. या प्रदीर्घ कालखंडाच्या गुलामीतून स्त्रियांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी महिला सक्षमीकरण महत्त्वाचे ठरते आणि यासाठी अनेक अडचणी स्त्रियांसमोर आ वासून उभ्या असलेल्या आपणास दिसून येतात. पहिली आणि मुख्य अडचण म्हणजे लिंग भेदभाव कुटुंबात मुलगा मुलगी असा भेद बंद व्हायला हवा. बालपणापासूनच मुलींना पौष्टिक आहार, योग्य शिक्षण दिले असता स्त्रीचा शारीरिक आणि बौद्धिक दृष्ट्या मजबूत होईल. दुसरी आणि तितकीच महत्त्वाची अडचण म्हणजे सामाजिक असुरक्षितता, कामाच्या ठिकाणी छेडछाड, सार्वजनिक ठिकाणी असुरक्षा यामुळे तिच्यावर बंधन पडतात तसेच आई-वडील मुलीचे लवकर लग्न लावून देतात मुलींचे लवकर लग्न लावून

मोकळे होणे हे प्रामुख्याने ग्रामीण भागात प्रमाण वाढलेले आहे यावर सरकारने आळा घालणे महत्त्वाचे आहे. सरकारने शिक्षणात जशा मुलींना सुविधा दिल्या त्याप्रमाणे तिच्या आत्मसंरक्षणासाठी च्या गोष्टी शिकणे मुलींना अनिवार्य करायला हवे. सरकारने प्रत्येक मुलींना कराट्याचे प्रशिक्षण, लाठीकाठी चे प्रशिक्षण, वेळेवर सेल्फ डिफेन्स कसा करावा याचे क्लासेस, व्यायामाचे खास प्रशिक्षण हे सर्व मुली शिक्षण घेत असतानाच देऊन तिला सबल करावे कारण आत्मसंरक्षण करता येणे ही आज काळाची अत्यावश्यक गरज बनत आहे तसेच स्त्रियांना खरी प्रगती साधायची असेल तर ती कोणावरही अवलंबून राहता कामा नये स्त्री स्वावलंबी झाली की समाजात निर्भोडपणे वावरू शकते व नेतृत्व करू शकते .

आज सरकारने स्त्रियांसाठी अनेक योजना जरी केलेल्या असतील जसे बेटा बचाओ बेटा पढाओ योजना ,सुकन्या योजना, उज्वला योजना, मुद्रा लोन, आरटीई कायदानुसार मुलींना मोफत शिक्षण, कामाच्या ठिकाणी मॅटरनिटी लिव, पंचायत राज मध्ये आरक्षण 33% वरून 50% केले म्हणजे त्यांचा राजकीय सहभाग ही वाढला.

वरील सर्व योजना या स्त्रियांना शिक्षणासाठी, व्यवसाय करण्यासाठी, नोकऱ्यांसाठी प्रोत्साहित करतात पण जे सर्वात आवश्यक आहे ती म्हणजे तिची सुरक्षा यावर आणखीन ठोस पावले सरकारने उचललेली दिसत नाहीत. कारण आज महिला प्रत्येक क्षेत्रात जात आहेत परंतु तेवढी सुरक्षेमध्ये वाढ होत नाही. स्त्रियांवरील गुन्ह्यासाठी कठोर शिक्षा द्यावी ,कठोर कायदे करावे, मोबाईलच्या एका क्लिकवर तिला मदत मिळावी, सुरक्षा ॲप्स विकसित करावेत असे केले तरच महिलांचा आत्मविश्वास वाढेल आणि तिच्या कामालाही ती योग्य न्याय देऊ शकेल तसेच कुटुंबातूनही मुलींना शिक्षणासाठी प्रोत्साहन द्यावे घरची कामे मुलगा व मुलगी या दोघांनाही समानतेने करू द्यावीत

विवाह नंतर स्त्रीच्या पतीने तिची योग्य साथ द्यावी तिला प्रोत्साहन द्यावे अशाप्रकारे स्त्रीच्या प्रगतीसाठी केवळ तीच महत्त्वाची नसून सरकार ,तिचे कुटुंब समाज यांची देखील तितकीच जबाबदारी आहे त्यामुळे महिला सक्षमीकरणासाठी तिचे आरोग्य आणि तिची सुरक्षितता हे एका नाण्याच्या दोन बाजू असल्यासारख्या आहेत.या दोन गोष्टीतून ती यशस्वी बाहेर पडल्यासच तिच्या प्रगतीला नव्हे तर समाजाच्या प्रगतीला अर्थ आहे कारण देशाच्या महिला सक्षम तर देश सक्षम असे म्हणता येईल

निष्कर्ष:

महिला सक्षमीकरण, लैंगिक समानता आणि आरोग्य हे तिन्ही घटक एकमेकांशी घट्ट संबंधित आहेत. महिलांना सशक्त केल्याशिवाय समाजाचा विकास शक्य नाही.

महिलांना समान संधी, योग्य आरोग्य सेवा आणि शिक्षण मिळाल्यास समाज अधिक प्रगत आणि समृद्ध होऊ शकतो. त्यामुळे या विषयावर अधिक लक्ष देणे आवश्यक आहे.

संदर्भ ग्रंथ सूची:

1. प्राचार्य डॉ. जाधव काचोळे- भारतीय समाज: प्रश्न आणि समस्या, कैलास पब्लिकेशन गोकुळवाडी छत्रपती संभाजीनगर प्रथम आवृत्ती 2005
2. प्रा.शोभा वाघमारे (नाईक):आरोग्य आणि सामुदायिक पोषण, विद्या बुक्स पब्लिशर्स छत्रपती संभाजीनगर प्रथम आवृत्ती, नोव्हेंबर 2010
3. डॉ. एस एस गाठाळ :महाराष्ट्रातील समाज सुधारक, विचारधारा व कार्य, कैलास पब्लिकेशन्स छत्रपती संभाजीनगर, प्रथम आवृत्ती जुलै 2014